

AQLLI DO‘KON ARXITEKTURASINI TAHLIL QILISH

Abdullaeva Xurshida Karimberdi qizi
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent
xurshida.abdullayeva9293@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada IoT texnologiyalari asosida aqlli do‘konlar tarmog‘ini tashkil etish amalga oshirilgan, aqlli do‘kon arxitekturasi, aqlli do‘kon afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *Internet of Things, RFID, CRM*

Aqlli do‘kon arxitekturasi, zamonaviy tijorat va biznes modellari uchun optimal muhitni yaratish maqsadida ishlatiladigan innovatsion arxitekturalardan biridir. Bu arxitektura, yuqori darajadagi avtomatlashtirilgan tizimlarni, ma‘lumotlarni, analitik vositalarni va boshqa texnologiyalarni o‘z ichiga oladi.

Ma‘lumotlar platformasi. Aqlli do‘kon arxitekturasi, ma‘lumotlar analizi, ma‘lumotlar omborini o‘z ichiga olgan ma‘lumotlar platformasini talab qiladi. Bu platforma, ma‘lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tahlil qilishni ta‘minlaydi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar. Aqlli do‘kon arxitekturasi, avtomatlashtirilgan tizimlarni o‘z ichiga olgan ma‘lumotlar almashinuvi va boshqarishni ta‘minlaydi. Bu tizimlar, to‘lov jarayonlarini, xaridorlar va mijozlar bilan yo‘l harakatlarini, inventarizatsiyani, ma‘lumotlarni kuzatishni va boshqarishni osonlashtirish uchun ishlatiladi.

Ko‘rsatish vositalari. Aqlli do‘kon arxitekturasi, mijozlarga va ishchi-xodimlarga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatishni ta‘minlash uchun mobil ilovalar, veb-interfeyslar va boshqa ko‘rsatish vositalarini o‘z ichiga oladi. Bu vositalar orqali mijozlar xarid qilish, mahsulotlarni qaytarish, to‘lovni amalga oshirish va ma‘lumotlarni izlash imkoniyatlariga ega bo‘lishadi.

Real vaqt analitikasi. Aqlli do‘kon arxitekturasi, ma‘lumotlar analizini o‘z ichiga olgan real vaqt analitikasi imkoniyatlarini tashkil etadi. Bu, sotuvlarning yo‘l harakati, mijozlar tomonidan bajarilayotgan operatsiyalar va ma‘lumotlarining tez-tez vaqti bo‘yicha qo‘llanma qilinayotgan ma‘lumotlarini taqdim etishga imkon beradi.

Aqlli do‘kon arxitekturasi, tijorat do‘konlarining avtomatlashtirilgan tizimlaridan foydalanib, ma‘lumotlar almashinuvi, boshqarish va analitikani integratsiya qilishni maqsad qilgan innovatsion tizimlardir. Bu arxitektura quyidagi asosiy komponentlardan iborat bo‘lishi mumkin:

Ma‘lumotlar ombori. Aqlli do‘konlarda foydalaniladigan ma‘lumotlar ombori, do‘kondagi ma‘lumotlar va ma‘lumotlar muhokamasi uchun saqlash joyini ifodalaydi. Bu ombor, mahsulot ma‘lumotlari, xaridorlar ma‘lumotlari, to‘lov tizimlari, inventarizatsiya ma‘lumotlari va boshqalar kabi muhim ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Aqlli do‘konlar uchun ma‘lumotlar ombori, do‘konlardagi ma‘lumotlarni saqlash, boshqarish va muhokama qilish uchun xizmat qiladi. Bu ombor, mahsulot ma‘lumotlari, inventarizatsiya ma‘lumotlari, xaridorlar ma‘lumotlari, to‘lovlar va boshqalar kabi ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Tizim integratsiyasi. Aqlli do‘kon arxitekturasi boshqa tizimlar bilan integratsiyani talab qiladi. Bu tizimlar to‘lov jarayonlarini, hisob-kitoblarni, sotuv jarayonlarini, inventarizatsiyani va boshqalarini o‘z ichiga oladi. Integratsiya yordamida ma‘lumotlar omboridagi ma‘lumotlar boshqa tizimlar bilan sinxronizatsiya qilinadi va tizimlar o‘rtasidagi ma‘lumot almashish osonlashtiriladi. Aqlli do‘kon, foydalanuvchilar uchun to‘liq vaqtda ma‘lumot almashinuvi va tarqatishni ta‘minlovchi tizimlar bilan integratsiya qilinadi. Masalan, to‘lov tizimlari, mijozlar ma‘lumotlarini do‘konning ma‘lumotlar omboriga joylashtirish, inventarizatsiya tizimlari bilan sinxronlashtirish,

xaridorlarga yo‘naltirishni ta‘minlash uchun CRM (Mijozlar munosabatlari boshqaruvi) tizimi bilan integratsiya qilinadi.

Avtomatlashtirilgan sotuv tizimi. Aqlli do‘kon arxitekturasi, to‘lov jarayonlari va sotuv operatsiyalarini avtomatlashtirishni talab qiladi. Bu tizimlar orqali buyurtma qabul qilish, inventarizatsiya boshqarish, sotuvlar va chegirmalar, to‘lovlar va xaridorlar bilan bog‘liq boshqa amallarni bajarish mumkin bo‘ladi. Avtomatlashtirilgan sotuv tizimi, sotuv operatsiyalarini optimallashtirish, xatolar va kamchiliklarni kamaytirish va to‘lov jarayonlarini tizimga solishda yordam beradi.

Analitik tizimlar. Aqlli do‘konlarda ma‘lumotlarni tahlil qilish va ma‘lumotlar asosida qaror qabul qilishni osonlashtirish uchun analitik tizimlardan foydalaniladi. Bu tizimlar statistik analiz, mahsulotlar sotish prognozlarini, mijozlar xaritasi, mijozlar xarid qilish tarixi, ma‘lumotlarni vizualizatsiya qilish va boshqalar kabi funksiyalarni ta‘minlaydi.

Aqlli do‘kon arxitekturasi, tijorat do‘konlarining avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanib, ma‘lumot almashinuvi, boshqarish va analitikani integratsiya qilishni maqsad qilgan innovatsion tizimlardir. Uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

Sotuv tizimi. Aqlli do‘konlarda avtomatlashtirilgan sotuv tizimi o‘rnatilishi tavsiya etiladi. Bu tizim orqali buyurtmalar qabul qilinadi, sotuvlar amalga oshiriladi, inventarizatsiya boshqariladi va to‘lovlar amalga oshiriladi. Bu tizimlar avtomatik hisob-kitoblarni ta‘minlaydi va sotuv jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi (1-rasm).

1-rasm. Aqlli do‘konda avtomatlashtirilgan sotuv tizimi

Xaridorlarga yo‘naltirish. Aqlli do‘konlar, xaridorlarga yo‘naltirishni osonlashtirish uchun xizmatlarni taqdim etishadi. Bu xizmatlar, do‘konga kelish, buyurtma berish, mahsulotlar qidirish, chegirmalar va takliflar berish, sotuvlar haqida ma‘lumot olish kabi imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi.

Analitik va ma‘lumotlar tahlili. Aqlli do‘konlar, ma‘lumotlar tahlili va ma‘lumotlardan foydalanib qaror qabul qilishni osonlashtirish uchun analitik vositalardan foydalanadi. Bu tizimlar, sotuvlar analizi, mijozlar xaritasi, sotuvlar prognozlarini va ma‘lumotlarni vizualizatsiya qilish imkoniyatlarini ta‘minlaydi. Analitik tizimlar, ma‘lumotlar asosida biznes strategiyalarini belgilashga yordam beradi.

Tarmoq xavfsizligi. Aqlli do‘kon arxitekturasi, ma‘lumotlarni himoya qilish va tarmoq xavfsizligini ta‘minlashi muhim ahamiyatga ega.

Aqlli do‘kon arxitekturasi, tijorat do‘konlari uchun quyidagi qo‘llanmalar va tizimlardan foydalanishni talab qiladi:

Mobil ilovalar. Mobil ilovalar, aqlli do‘konga mobil qurilmalar orqali kirish, sotish amalga oshirish, inventarizatsiyani boshqarish va mijozlarga yo‘naltirish imkonini beradi. Bu ilovalar, to‘lov jarayonlarini hamda mijozlar va do‘konlar orasidagi munosabatlarni osonlashtiradi.

2-rasm. Aqlli do‘konda mobil ilovadan foydalanish

Bulut xizmatlari. Bulut xizmatlari aqlli do‘konlarga elastik resurslarni, ma’lumotlar omborini va xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi. Ular ma’lumotlarni saqlash, ishlab chiqish xizmatlarini o‘rnatish, ma’lumotlar muhokamasini osonlashtirish imkoniyatlarini beradi.

Internet of Things (IoT). Aqlli do‘konlarda IoT, qurilishlar orqali ma’lumotlarni to‘plab, uzatish va ma’lumot almashinuvi tizimlari bilan integratsiya qilishni ta’minlayadi. Misol uchun, inventarizatsiyada RFID (radio-frequency identification) yoki datchiklar foydalanilishi mumkin.

Mahsulot ma’lumotlari tahlili. Aqlli do‘konlar, ma’lumotlardan foydalanib sotuvlar analizini amalga oshirish va mahsulotlar prognostikasini osonlashtirishga yordam beradigan tahlil vositalaridan foydalanishadi. Bu sotuvlar, sotuvlarni tartibga solish, chegirmalar, tovarlarni taqdim etish va do‘kon hisob-kitoblaribo‘yicha ma’lumotlarni analiz qilishga yordam beradi.

Aqlli do‘konlar, avtomatlashtirilgan tijorat platformalarini o‘z ichiga olgan xizmat ko‘rsatuvchi do‘konlardir. Aqlli do‘konlar, mijozlar uchun qulaylik, tezlik va yorqinlikni ta’minlash maqsadida yaratilgan. Ularning asosiy foydasi quyidagilardir:

Onlayn xaridlar. Aqlli do‘konlarda mijozlar o‘zlariga qulay vaqt va joyda onlayn xaridlar amalga oshirishlari mumkin. Buning uchun faqatgina bir necha bosqichlar orqali mahsulotlarni tanlab, to‘lovni amalga oshirish yetarli bo‘ladi.

O‘zgartirishlar. Aqlli do‘konlarda mahsulotlarni tanlash, ulardan foydalanish va kerakli o‘zgartirishlarni amalga oshirish oson bo‘ladi. Misol uchun, mijozlar tomonidan tanlangan kiyimni o‘lchamini o‘zgartirish, rangini o‘zgartirish yoki qayta buyurtma berish imkoniyatiga ega bo‘lish.

To‘lov va yetkazib berish variantlari. Aqlli do‘konlar, mijozlar uchun turli to‘lov variantlarini taklif etadi. Mijozlar kredit kartalari, bank kartalari, elektron to‘lov xizmatlari yoki to‘lov platformalari orqali to‘lovni amalga oshirishlari mumkin. Shuningdek, mahsulotlar mijozlar tomonidan talab qilinganda yetkazib berish xizmati ham taklif etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- 1.«The Internet of Things (The MIT Press Essential Knowledge Series)» by Samuel Greengard (2015)
2. «Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia» by Anthony M. Townsend (2013)
3. Puri V., Nayyar A. Real time smart home automation based on PIC microcontroller, Bluetooth and Android technology;

4. Anandhavalli D., Mubina N.S., Bharath P. Smart Home Automation Control Using Bluetooth and GSM.